

ПИСТАЛИ МАЪДАН МАЙДОНИНИНГ ГЕОКИМЁВИЙ ТАВСИФИ

М.О.Жумақулов¹

М.М.Қўйлиев²

Геология Фанлари Университети Фойдали қазилма конлари геологияси Фойдали қазилмаларни излаш ва қидириш кафедраси Геокимё, минералогия ва петрология йўналиши 2 - курс магистранти¹;

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети Геология ва Геоинформацион тизимлар факультети Геокимё ва Минералогия кафедраси Геокимё, фойдали қазилмаларин қидиришининг геокимёвий усуллари йўналиши 2 – курс магистранти².

Аннотация. Пистали кони геокимёвий хусусиятлари ҳамда маъдандорлигин аниқланади ва майдонда маъданлашиш жараёни ёритилади.

Калит сўзлар. Пистали маъдан майдони, минералогик хусусиятлар, геолого-структуравий шарт-шароитлар, геокимёвий таснифлар, геокимёвий парагенезис, Пистали инструзиви, кимёвий элементлар сочилиш ореоллари, литологик-стратиграфик турлар.

1985-1991 йилларда Зарафшон ГҚЭ томонида Шимолий Нурота тизмасини ғарбий қисмларидаги Тандир истиқболли майдонида олтин ва бошқа фойдали қазилмаларга излаш ишлари ўтказилди (В.Б. Жолткевич, 1991).

Излаш ишлари геокимёвий тадқиқот ишлари билан бирга олиб борилади. Геокимёвий ишлар магистрал канавалар сериясини литогеокимёвий намуналар йўли билан маъдан элементларини бирламчи ёйилиш ореолларини ўрганишдан иборат. Литокимё материалларига ишлов бериш ва Пистали конини минералогик-геокимёвий хусусиятларини аниқлаш Э.Б.Бертман томонидан бажарилди.

Пистали конини геолого-структурвий шарт-шароитлари Унитасказгон свитасини тектониклаштирилган кесимига мансублиги билан аниқланади. Асосий литологик турдаги жинсларнинг геокимёвий тавсифларини ўрганиш мақсадида, тадқиқ этилаётган элементларнинг бошланғич қийматлари ва фонга хос турли даражадаги анамал сатхларини аниқлаш воситасида, метаалевролитлар, кристаллик сланецларнинг **танламалари** тузилди. Уларга статистик ишлов бериш, ажратилган стратотурларнинг геокимёвий тавсифларини принципиал жихатдан ўхшашлигини, уларни маъданлашишга хос жараёнлар билан муҳим даражадаталлофотланганлиги аниқлаштирди, шунингдек тўпланишларга ёки ёйилишларга фарқланувчи тенденциядаги бир нечта гуруҳ элементларини намоён этди. Геокимёвий хусусиятларининг ўхшашликлари умумлаштирилган **танланмага** статистик ишлов беришда олинган натижалари (1-жадв.) иш майдонда геокимёвий анамалияларни контурлаш учун асос сифатида қабул қилишга имкон беради.

1-жадвал

Пистали конини литологик-стратиграфик турлардаги асосий маъдан элементларини фон таркибли (n x10⁻³%; олтин учун – г/т)

Элемент-лар	Фон таркиби (n x10 ⁻³ %)		
	Метаалевролитлар	Кристаллик сланецлар	Слюдали-кварцли сланецлар, кварцитлар, доломитлар
1	2	3	4
Sb	1,02	1,07	1,00
As	8,25	4,28	6,89
Ag	0,05	0,07	0,04
Pb	2,05	1,87	1,86

Zn	8,51	9,92	9,97
Cu	5,56	5,55	5,32
Ni	4,93	3,59	4,40
Co	0,98	0,75	0,95
Mo	0,87	1,20	0,89
Sn	0,51	0,51	0,40
W	0,68	0,52	0,51
Au	0,01	0,01	0,01

Майдонда маъданлашиш жараёнини кенг намоён бўлиши, ҳам Ғарбий Ўзбекистондаги олтин конларини маъданлари учун тавсифли бўлган минералогик-геокимёвий парагенезисларни статистик намоён этган бир қатор элементларини (олтин, маргимуш, кумуш, сурьма, қалайи, вольфрам, молибден) кларк концентрацияларини (КК) сезиларли юқорилашишилари, ва ҳам ушбу металлларни барқарор бўлган корреляцион боғлиқликларида акс этади.

Кўрилаётган элементларни тўпланиш-ёйилиш тенденцияси фон таркиблари даражасида аниқланади. КК орқали ифодаланган ҳолда улар, маъданлашиш жараёнида элементнинг иштироки даражасини ва билвосита маъдан турини акс эттириш билан, етарлича аниқ тўртта гуруҳга бўлинадилар:

1. Олтин, кумуш, маргимуш, сурьма КК=5-17;
2. Молибден, қалайи, вольфрам КК=3-4;
3. Қўрғошин, рух, мис КК=1,0;
4. Кобальт, никел КК=0,5;

Намоён этилган аномал қийматлардан коцентрацион ореолларни контурлаш учун фойдаланилди, бу эса геокимёвий майдонда ореолларни жойлашинини

тавсифларини ифода этишга ва уларни маъдан шакллантируви структуралар билан боғлиқликларини баҳолашга имкон беради.

Геологик-геокимёвий ва статистик хусусиятларини тафсилий таҳлилларига фақат барқарор геокимёвий боғлиқликларни яратувчи элементлар - олтин, маргимуш, кумуш, кўрғошин, мис, молибденлар жалб қилинган. Моноэлемент бўлган геокимёвий ореоллардан ташқари мультипликат ореоллар: кумуш+маргимуш+кўрғошин ва мис+молибден+кобальт ҳам таҳлил қилинди. Олтиннинг баъзи бир эталон конлари учун ажратилган элементлар гуруҳлари (Л.М.Кубракова, 1986) концентрация-ёйилишга қарама-қарши векторлар билан тавсифланадилар, бунда улар Пистали конидаги асосий литологик жинслар турларини кореляцион таҳлил натижаларига кўра қисман тасдиғинитопдилар.

Мультипликатив ореоллар аномал геокимёвий далаларнинг (АГД) структураларини ва шаклланиш хусусиятларини ёрқин намойиш этишда хизмат қилади.

Тоғ жинсларида олтин маъданлашуви шаклланишларининг геокимёвий шароитлари

Геокимёвий намуналар натижаларини умумлаштириш, ажратилган геокимёвий ореолларни тарқалишларига ватузилишининг хусусиятларига таъсир кўрсатувчи геологик-структуравий ва минералогик омилларни инобатга олган ҳолда бажарилди.

Пистали майдони 10° - 30° бурчак кенжаида ШҒ ботиб борувчи антиклинал бурмани тутатиш участкасида ажратилди. Бу ерда ёриқлар ва синиқ дарзликлари билан бирга кечадиган сланецлашишлар, жинсларни қатламлашишларини кенг тараққийси аниқланган. Геокимёвий ёйилиш ореолларининг тавсифли хусусиятлари, уларни қатламли-сланецли қамровчи жинсларга - доломит ва кварцитларнинг қатламчалари бўлган слюдали-кварцли, слюдали сланецлар ва метаалевролитларга мувофиқ жойлашишларидир.

Пистали конининг минерал таркиби пирит ва арсенопиритни кенг ва нотекис тарқалишлари билан хусусиятланади, бунда биринчиси миқдорий жихатдан устиворлик қилади. Галенит ва уни геперген қайта ҳосил бўлган маҳсуллари мунтазам равишда иштирок этадилар. Халькопирит кам миқдорларда қатнашади. Олтин минераллашуви кенг намоён этилган. Кумуш ахамиятга молик тўпланишлар ҳосил қилмайди.

Қуйида кон худудларида эндоген геохимёвий ореолларни шаклланишларининг хусусиятлари келтирилган:

Олтин, асосан соф туғма, ҳамда пирит ва арсенопиритда юқа дисперс шаклларда тақдим этилади, умумий чўзилишлари 7-8 км., кенглиги 30 дан 1100 м.гача бўлганйирик линзасимон ореоллар ҳосил қилади, шимолдан жанубга қараб жинслар ётишига мосликда, кенг ёй сифатида кузатилади (1-расм).

1-расм. Намуна Ип-01. 400х кат. 1-гёгит, 2-соф олтин.

Олтиннинг таркиби геохимёвий намуналарда одатда 0,0n-0,n г/т ораликларда бўлади, гарчижўякли намуналар маълумотлари бўйичаюзлаб г/т. га етиши мумкин.

Маргимуш минералогик таҳлил маълумотларига кўра эндоген геохимёвий ореолларда арсенопирит билан тақдим этилган.Майдон кичик қалинликлардаги (30-350м), лекин анча чўзилган (4,3-4,7 км) линзасимон анамалия билан қопланган бўлиб, унда металл нотекис тарқалган. Маргимушни аномал геохимёвий майдонлари учун 0,0n-0,n г/т таркиблар хос.

Кумуш муҳим даражадаги тўпламлар ҳосил қилмайди. Кумушни геохимёвий ореоллариунча кенг бўлмаган (250-300 м), аммо етарлича чўзилишлардаги (250-2500 м.гача) линзасимон шаклларда тақдим этилган. Элемент таркиби жуда ҳам нотекис тарқалишга эга (2-расм).

Кўрғошин, галенит билан тақдим этилган, кўпгина, кўпинча ўлчамларига кўра ахамиятли бўлган геохимёвий ореолларни ҳосил қилади. Аномал бўлган кўрғошиннинг тақсимланиш тавсифлари ореоллар тузилишининг стратиформ хусусиятларини таъкидлайди. Ореоллар чўзиқ-линзасимон шаклга эга, кўпинча алохида ташкил этувчиларга бўлинади. Энг йирик аномалиялари узлуксиз равишда 3 км.гача кузатилган, кенгликлар 100-300м. Кўрғошиннинг геохимёвий ореолларининг ёрқинликлари унча баланд эмас, аномал таркиблари одатда $n \times 10^{-30}\%$ га мувофиқ келади, гоҳида $S_{Pb} = n \times 10^{-20}\%$ таркибли аномалиялар учрайди.

2-расм. Шимолий Нурота даяка камарининг тақсимлаш схемаси.

1 – кўйи-, ўрта палеозой чўкинди-метаморфик қатлами; 2, 3 – карбон-перм гранитоид интрузиви (1-Мадават, 2-Темирқобук, 3-Кескенсой, 4-Устук, 5-Акчоб, 6-Сентаб), 4 – хар хил турдаги даякалар; 5 – кварц томирларининг ривожланган жойи; 6 – олтин маъданлашув нуқталари (а-сентаб, б-шагал, в-кийикайнар, г-болайбахо, д-оғайдар, е-пистали).

Мис ва молибденни аномал геохимёвий майдонлари шаклланишларини структуравий шароитлари бўйича аномал кумушга яқин. Мис ва молибденнинг аномалиялари, гарчи бутун майдон бўйлаб уни чўзиқ-линзасимон ореоллари кузатилсада, катта ўлчамларга эга эмас. Аномал молибденни таркиби одатда $0,00n\%$

ошмайди, мисники 0,0n%, алохида намуналарда 0,n% га етади. Ореолда молибденнинг минерал шакллари тахминан олганда, вульфенит, гохида молибденит билан тақдим этилган. Мис халькопирит, ковеллин, халькозин билан тақдим этилган. Кореляцион тахлиллар маълумотларига суянган холда, аномал сифатида тақдимэтилган мис, молибден, кумуш қа қисман кўрғошин минераллашувларни коннинг юқори маъданли сатхларнинг даракчилари сифатида таърифлаш мумкин.

Юқорида кўриб чиқилган, кўрғошин+кумуш+маргимуш ҳамда молибден+кобальт+мис таркибларининг мультипликатив қийматлари орқали ифодаланган икки ассоциациядаги геокимёвий ореоллар кўринишидаги элемент даракчиларнинг аномал геокимёвий майдонларининг макондаги ўзаро муносабатларининг қонуниятлари, намоён этилган геокимёвий парагенезларни муҳим даражада маълум бир геологик-структуравий муҳитларда тўпланишлари тенденциясини акс эттиради. Биринчиассоциациясалохиятли бўлган маъдан таркибли структураларга мос келади, иккинчиси - маъдан усти қисмларида максимал даражада тақдим этилади.

Маъданлашувни формацион турларини аниқлаш мақсадларидааналитик маълумотларни корреляцион тахлиллари бажарилди. Бунинг натижасида махсулдорлиги ва олтинни вольфрам билан узвий боғлиқликларини намоёиш этувчипирит-арсенопирит парагенетик ассоциацияни устивор қийматлари аниқланди. Бу билан конни махсулдор минералларини минералогик-геокимёвий хусусиятлари таъкидлаб ўтилди(камёб метал-пирит-арсенопирит-олтин маъданли формация). Олтин таркибли кварцни муҳим даражада штокверга хос морфологиясини ва уни томирча тўпланишлари кўринишдаги шаклланишларини стратиформ тавсифларини инобатга олинса, Пистали кони қизилқум турига мувофиқ келади.

Маъдан майдонининг айрим геокимёвий хусусиятлари

Пистали олтин конида кенг тарқалган сланец тоғ жинсларидан ташқари магматик тоғ жинслари ҳам катта аҳамият касб этади. Пистали маъдан майдони бир

неча маъдандор участкалардан ташкил топган бўлиб, уларнинг ораси майдони жиҳатдан унча катта бўлмаган Пистали инструзиви ҳам мавжуд. Пистали интрузиви гранитоид тоғ жинсларидан ташкил топган бўлиб ҳамда гранитоидларни ёриб чиқувчи турли дайка таналарини учратиш мумкин (аплит, диорит, лампрофирлар, сиенито-диоритлар ва бошқалар).

Геохимёвий жиҳатдан олтин кўпроқ ҳолларда гранитоид тоғ жинслари орасида кенг тарқалган. Ўртача ҳисобда олиб қарайдиган бўлсак олтин гранитоидларда 0,5 гр/т дан 5 гр/т гача бориши мумкин. Қатта бўлмаган интрузив гумбазларининг юқори қисмлари уларнинг фарқланиши пайтида олтинга бойитилганлиги, олтинни газ фазасида хлор билан бирикмалари шаклида Au_2Cl_2 ёки Au_2Cl_6 шаклида 300-800° ҳароратда ташиш пайтида тез-тез қайд етилади. Шу билан бирга, гранитоид магмасининг кристалланиш жараёнида олтиннинг нисбатан инерт ҳаракати ҳақида маълумотлар мавжуд. Шундай қилиб, Готфрид Д., Ров Д. ва Тиллинг Р. кўп миқдордаги намуналар бўйича магматик дифференциация жараёнида олтиннинг хатти-ҳаракатларини ўрганиб чиқдилар (341 та намуна), у қолдиқ еритмада концентрацияланган эмас деган хулосага келишган.

Турли муаллифлар узок вақтдан бери гранитоид интрузияларининг геохимёвий ва металлогеник ихтисослашуви масалаларини муҳокама қилиб келишган. Уларда маъдан элементининг кўпайган таркиби кўпинча ихтисослашувнинг белгиси ва исботи деб ҳисоблаган. Маъдан элементларининг умумий таркиби ва маъдан миқдорининг ортиб бориши билан бирга йирик маъдан таналари пайдо бўлиши магматик тоғ жинсларидаги умумий элементнинг 0,001-0,1% дан ошмаслигига асосланиб, унинг таркибидаги еритма ҳақида фикрларнинг чиқарилишига асос бўлган.

И.К.Давлетов магма камерасининг дифференциацияси жараёнида олтиннинг икки томонлама хатти-ҳаракатини қайд этган. Баъзи ҳолларда унинг таркибидаги жинсларда ва атроф жинсларда ишқорлик бўлиши тасдиқланди. Мадават ва

Темиркобук интрузиялари учун З.А.Юдалевич ва бошқалар уларни қуйидаги турдаги жинсларнинг асосий турларига ажратдилар.

Мадават интузиви учун жинсларнинг асосий турлари (дастлабки даврлардан): габбро ва габбро-амфиболит - диорит - монцодиорит - кварц диорит - гранидиорит - томир гранит ва лейкогранит. Темиркобук мажмуаси учун ўрганилаётган ҳудудда аниқланган иккита комплексида диссекция схемаси қуйидагича:

Шўрак комплексида - ўрта донали биотит адамеллитлар;

Ўрта, майда донали биотит адамеллитлар;

Ўрта донли биотит гранитлар;

Гатча комплексида - йирик донали слюдали гранитлар;

Ўрта донали слюдали гранитлар;

Юпқа донали слюдали гранитлар;

Юпқа донали ва майда донали слюдали гранитлар. Олтин минерализациясини гранитоидлар билан боғлаш мезонлари магнетитлардаги олтин таркибида бўлиши мумкин экан деган хулосалар келиб чиққан. Олтин таркибидаги ва таркибида олтинсиз бўлмаган гранодиоритлар ва диоритларнинг ўртача олтин маъданлари баъзан жуда катта фарқ билан бирдан иккинчи даражагача фарқ қилади, бу эса ўз навбатида олинган натижаларни изоҳлашда жуда катта эҳтиёткорликни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Джуманиязов Д.И., Жуманиёзов И.И. Пистали олтин конининг баъзи бир маъданлашув жараёнлари (шимолий-ғарбий Нурота) // Наука и образование в современном мире // Журнал. Нур-Султан (Астана), 2019;

2. Джуманиязов Д.И., Нематуллаев С.Ю., Каримова Ф.Б. Минералогическо-геохимические особенности пород золоторудного месторождения Пистали

(Северный Нуратау) // Международной научной конференции // Актуальные проблемы геологии и географии Тянь-Шаня и сопредельных территорий. -Бишкек. Кыргызистан. 2020;

3. Исамухамедов И.М. Петрология Нуратинского батолита. - Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955;

4. Ишбаев Х.Д. Ксенолиты и гомеогенные включения в магматических образованиях (на примере Кызылкумо-Кураминского окраинно-континентального вулканического пояса). Т.: ГП «НИИМР», -2016;

5. Ишбаев Х.Д., Нематуллаев С.Ю., Джуманиязов Д.И. Дайки месторождения золота пистали (северный нуратау) // Геология и минеральные ресурсы // Журнал. № 3. -Ташкент, 2021.